

МОРФОЛОГО-БИОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА РАСТЕНИЕТО СТЕВИЯ (STEVIA REBDUDIANA B.)

АХМЕД МЕХМЕД, ВЕСЕЛИН УЧКУНОВ, ИЛИЯ УЧКУНОВ,
КРАСИМИРА ТАНОВА

MORPHOLOGOBIOLOGICAL FEATURES OF THE PLANT STEVIA (STEVIA REBDUDIANA B.)

AHMED MEHMED, VESELIN UCHKUNOV. ILIYA UCHKUNOV,
KRASIMIRA TANOVA

Abstract: *There are presented some authors' and our own views concerning the morphological and biological features of the plant (Stevia Rebdudiana B.) The distinctive quality that the plant attracts the attention is the intensely sweet taste of its leaves and the water extract from them. The extraordinary sweetness is due to the fusion of the synthesized by it two non-caloric components: stevioside (3-10% in dry leaves) and rebaudizid A (1-3%), which can be 250-300 times sweeter than sugar. Many countries conduct their own tests to detect natural, low-calorie sweeteners of plant origin, which are not harmful to human body.*

Keywords: *stevia, plant, features.*

Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ К. Преславски“ – РД-08-278/11.03.2015.

Увод

През последните години се наблюдава засилване на интереса към естествените подсладители, което се допълва и от значителните лечебни свойства, които те притежават. Особен интерес от изследователи предизвиква южноамериканското растение стевия (*Stevia rebaudiana* B.). В листата му се съдържат ниско калорични, но с голяма степен на ефективност гликозиди (стевиозид и ребаудизид), които извлечени като търговски продукт са от 300 до 320 пъти по-сладки от захарта. Очаква се ръст в световното

търсене на висококачествени подсладители, особено с новата практика на миксиране на различни подсладители.

Морфологични особености

В ботаническо отношение, растението стевия (*Stevia rebaudiana* В.). представлява нискостъблен, разклонен храст от семейство Compositaceae (сложноцветни).

Корен

Кореновата система е от брадест тип, с многобройни разклонения. В млада възраст, развитието на корена стартира с образуване на многобройните млади разклонения от централното коренче, наречени коренови власинки. През вегетационния си период, стевията развива мощна коренова система, способна да осигури голямо количество биомаса, поради която се реколтира тази култура.

Кореновата система на стевията е от адвентивен тип. При възрастните растения не се наблюдава главен корен. Обикновено коренището се състои от два типа корени, месести (удебелени), които обикновено достигат на дължина 25-35cm. Тези корени са разположени радиално спрямо основното стъбло. Втората група корени са дълги влакнести, които излизат от месестите корени. Установено е, че при различните генотипове в края на първата година варират от 30 до 155 броя [3, 4, 5].

Централното стъбло е единично или с няколко разклонения, които образуват странични разклонения. Храстите достигат височина 60-80 cm, в зависимост от генотипа. Листата са елипсовидно удължени, леко ладиевидно извити по централния нерв, с назъбена листна петура. Разположени са по двойки срещуположно на къси дръжки, равномерно по стъблените разклонения [1, 2, 6, 19].

Стъблото на стевията е изправено и разделено на възли и междувъзлия. Обикновено основното стъбло е едно, но се срещат и растения (особено дву- или тригодишни), от чиято основа излизат вторични издънки. В

основата на стъблото, тъканите са одървесинени, но нагоре по-голямата част от стъблото и особено младите клонки са гъвкави и еластични и в този смисъл стевията принадлежи към тревистите растения, при които увеличаването на количеството на дървесина в тези тъкани е незначително. Клонките са зелени и покрити с много фини, къси и белезникави власинки, които им придават космат вид. В своето диво местообитание растението е тънко и малко разклонено с 30-50 cm височина, но при селекция и добра агротехника може да достигне до 1m или повече височина [10, 16, 17].

Листата са прости, перести, срещуположно разположени [7, 14, 1]. Петурата е назъбена и покрита с мъх от двете страни [1, 11]

Листата са малки, без дръжки, приседнали на междувъзлията, без прилистници, с кожата консистенция и с размери 3-4 cm дължина и 0,6-1 cm широчина. Горната повърхност на листа е слабо гранулирана и покрита с мъх (трихоми), които са с два различни размера, големи (4-5 μm) и малки (2.5 μm) [8, 12]. В сухо състояние цветът им е от маслинозелен до кафяво-зелен, обикновено по-тъмни от горната страна. Формата на петурата е много различна – тясно елипсовидна, обратно лацентна, продълговата, яйцевидна, овална или копиевидна. Върхът е от тъп до подостър, ръбът на листната петура е назъбен - често само в горната половина от средата до върха, но понякога и цялата.

Цветовете са подредени в неопределени глави. Цветовете са малки (15 -17 mm), бели [2, 9, 13] с бледо лилави венчета. Цветчета са двуполови и в един цвят тичинките играят ролята на мъжки размножителен орган. Наблюдава се образуване на венче на цвета и на малки цветчета. Венчето на цвета е оформено във вид на удължена камбанка, като в горната си част се разделя на 5 сектора (пентамер). В основата е оцветено в светло виолетово, а в горната част е бяло. Стилгата е би-триделна, разцепена от средата и е заобиколена от

прашници. Прашници са малки, пет на брой. В някои диплоидни индивиди жизнеспособността на цветния пращец е 65%, което се различава от резултатите - да няма жизнеспособни поленови зърна. Растението може да започне цъфтежа, след като са се образували минимум четири същински листа. Съцветие: цветните глави са подредени в насипно състояние в нередовно класовидно съцветие, като метлица или щитовидни клъстери във върховете на клоните или стъблата. Всяка глава се състои от 5 - 6 цветчета, има формата на чашка и са наречени прицветници.

Семената са много малки и тънки (масата на 10000семена е от 0.3 до 1.0 g) с около 2-3 mm дължина и са разположени в стройни пет-оребрени вретенообразни кутийки. Всяко семе на горната си част има около 20 власинки под формата на парашутче, те са със светло кафяв цвят и с 2-5 mm дължина [18, 19]. Семената имат много малък ендосперм и именно тези власинки спомагат за разпространение от вятъра. Узрелите семена обикновено са тъмни на цвят, докато неузрелите семена обикновено са бледи и светли. Семената на стевията са бедни на белтъчно вещество и със силно променлив процент на жизнеспособност.

Биологични особености

Стевията е една относително пластична култура. Отглежда се с успех в страни като Япония, Корея, Китай, Индия, Индонезия, Израел, Малайзия, Тайван, Парагвай, Бразилия, Русия и др. Отглеждането на стевия е успешно в страни с топъл климат. Растението не издържа на хладен климат, а резките климатични промени преди началото на цъфтежа , когато в листата се натрупват сладките вещества, са пагубни за качеството. Тези факти, в комплекс с други условия (социално- икономическо развитие и научни изследвания) са от значение за въвеждането на културата отначало в Америка и Азия, а след това и в Европа.

Климатичните изискванията за естественото наличие на стевията могат да бъдат дадени като годишни валежи в диапазон между 1300-1700 mm и средна годишна температура от 22°C (1,2,). Тя изисква дълъг вегетационен период, високи температури с минимално замръзване и висок интензитет на светлината. Според Tamada (1980), който провежда обширни физиологични експерименти, оптималните температурни граници за растежа на стевията са 15-30°C, въпреки че растението може да понася критични температури 0-2°C. Sakaguchi and Kan (1982), дават абсолютната граница като -3°C. Стевията страда от студа и обикновено не понасят температури под 9°C, въпреки това понякога търпи температури, близки до нулата. За бърз растеж са необходими 20 - 24°C [1, 2].

Стевията има забележителна нужда от вода. Растението изисква чести и плитки напоявания и се нуждае от достатъчно вода, така че почвата да е постоянно влажна, но не мокра. Заради високите ѝ изисквания по отношение на напояването и от икономически съображения най-препоръчваният метод за напояване е капковото напояване [2, 3].

По отношение изискванията на стевията към светлина тя се определя като растение на късия ден. По литературни данни е известно голямо вариране в популацията за чувствителност през деня. Условиата на късия ден ускоряват цъфтежа.

Стевията се развива добре върху широка гама от почви, имащи постоянно осигуряване на влага. Растението предпочита добре дренирана, леко текстурирана почва с органични вещества. Естествено се среща върху кисели почви с pH 5.4, но расте и в почви с нива на pH 6.5-7.5 [18, 19].

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Крумов**, Ил., К. Славов, Й. Славова, 1984, Необходими условия за развитие на растенията от рода *Stevia*, получени по метода на тъканните култури, Известия на Държавен комитет за наука и технически прогрес, бр. 19, 73 – 78.

2. **Крумов**, Ил., Й. Славова, К. Славов, 1984, Възможности за ускорено вегетативно размножаване на стевия (*Stevia rebaudiana* Bertoni) in vitro, Известия на Държавен комитет за наука и технически прогрес, бр. 19, 67 – 72
3. **Andolfi** L, Ceccarini L, Macchia M. 2002. Bioagronomic characteristics of *Stevia rebaudiana*. Inf. Agrario 58: 48-51 .
4. **Carneiro** J W P, Muniz A S, Guedes T A. 1997. Greenhouse bedding plant production of *Stevia rebaudiana* (Bert) Bertoni. Can. J. Plant Sci. 77: 473-474
5. **Carneiro** J W P, Guedes T A. 1992. Influence of the contact of stevia seeds with the substrate, evaluated by means of the Wiebull function. Rev. Brasil. Sementes 14: 65-68 [English abstract.].
6. **Chappell**, J. 1995. Biochemistry and molecular biology of the isoprenoid biosynthetic pathway in plants. Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol. 46: 521–547.
7. **Christa** Lanke/Ralph Pude, 2008. Possibilities for growth of stevia in Europe, Stevia Symposium of the European Stevia Association , June 27, KULeuven, Belgium.
8. **Geuns** Jan M.C 2002., Stevioside is safe!, European Stevia Center, p.1
9. **Geuns** Jan M.C 2004., Situation of Stevioside in the world, Report of the 63rd Jecfa Meeting, 8 – 17 June, Steviol Glycosides, p.1
10. **Geuns** Jan M.C (2004). Introduction and presentation of the European Stevia Research Center. p. 5-8. In: Geuns J.M.C. and Buyse J. (Eds.). Proceedings of the first symposium "Safety of stevioside" Leuven, April 16, 2004. Euprint Ed., Parkbosstraat 3, 3001 Heverlee, Belgium. ISBN: 9074253024, pp.127.
11. **Deepak** Acharya., 2008. Cultivate Stevia rebaudiana: An Alternative for Table Sugar, American Chronicle, p.3
12. **Duke**, S., J. Duke, 1993 *Stevia rebaudiana* CRC handbook of alternative cash crops CRC Press Boca Raton, FL 422424
13. European Commission (1999), Opinion on Stevioside as a Sweetener, Scientific Committee on Food (CS/ADD/EDUL/167 final, 17 June
14. European Commission (2000), EU regulation 2000/ 196 EC
15. **Goettemoeller**, J., K. Lucke, 2006. Growing and Using Stevia: The Sweet Leaf from Garden to Table, Prairie Oak Publishing Maryville, Missouri, p. 48
16. **Kamalakkannan** A, Valluvapardasan V, Chitra K, Rajeswari E, Salah Eddin K, Ladhakshmi D, Chandrasekaran A, 2006. First

- report of root rot of stevia caused by *Sclerotium rolfsii* in India. New Disease Reports 13,
17. **Katayama** O., Sumida, T, Hayashi, H. and Mitsuhashi H. 1976. The practical application of Stevia and research and development data (English translation). I.S.U. Company, Japan. p. 747
 18. **Lester** T. 1999. *Stevia rebaudiana* (sweet honey leaf) Aust. New Crops News Lett. 11. Nat. Prod. Radiance 2: 120 .
 19. **Lewis** WH (1992). Early uses of *Stevia rebaudiana* leaves as sweetener in Paraguay. Econ. Bot.,. 46: 336-337
 20. **Schock**, C. C. 1982. Experimental cultivation of Rebaudi's stevia in California. University of California Agronomy Progress Report No. 122. .
 21. **Slavova**, J., D. Nenkova and I. Ivanova, 2003. Study on the benzimidazol upon *Stevia rebaudiana* Bertoni, cultivated in vitro. Bulg. J. Agric. Sci., 9 : 225-228
 22. **Stewart** K., 2008, Sweet Success for Stevia...finally, News: Natural and Nutritional Products Industry Center, p.2
 23. **Tanaka**, O. 1980. Labdane-type diterpenes from *Stevia rebaudiana*. Phytochemistry 19: 326–327.